

SHAXS NOMLARNING BADIY MATNLARDA QO'LLANISHI

Termiz davlat pedagogika instituti
Tillar fakultetiti, gumanitar yo'nalishlarda
Xorijiy tillar kafedrasida katta o'qituvchisi
Berdiyeva Zulfiya Safarovna
zulfiyaberdiyeva32@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola badiiy matnlarda shaxs nomlarining qo'llanilishiga bag'ishlangan. Shaxs nomlari badiiy asarlarda qahramon obrazlarini yaratishda va ularning xarakterini ifodalashda muhim rol o'ynaydi. Har bir ism ma'lum bir semantik funktsiya va ramziy ma'noni o'zida mujassam etib, o'quvchiga qahramonning ichki dunyosini va hatti-harakatlarini chuqurroq anglashga yordam beradi. Tadqiqotda shaxs nomlarning kognitiv va funktsional xususiyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, fantastik, folklor va zamonaviy badiiy diskursdagi shaxs nomlarining semantik o'zgarishlari va ularning zamonaviy davrga moslashuvi tahlil qilingan. Maqola shaxs nomlarining badiiy matndagi kommunikativ va estetik funktsiyalarini ochib bergan.

Kalit so'zlar: shaxs nomlari, badiiy matn, qahramon, ramziy ma'no, kognitiv ma'no, funktsional xususiyat, nemis adabiyoti, fantastik ismlar, zamonaviy diskurs, антропонимика, kommunikativ funktsiya

ANNOTATION:

This article is dedicated to the use of personal names in literary texts. Personal names play an important role in literary works in creating the images of characters and expressing their personalities. Each name embodies a specific semantic function and symbolic meaning, helping readers gain a deeper understanding of the character's inner world and actions. The study analyzes the cognitive and functional characteristics of personal names. Additionally, it examines the semantic changes of personal names in fantastic, folklore, and contemporary literary discourse, as well as their adaptation to the modern era. The article reveals the communicative and aesthetic functions of personal names in literary texts.

Keywords: personal names, literary text, character, symbolic meaning, cognitive meaning, functional feature, German literature, fantastic names, modern discourse, anthroponymy, communicative function.

АННОТАЦИЯ:

Данная статья посвящена употреблению имен собственных в художественных текстах. Имена собственные играют важную роль в литературных произведениях при создании образов героев и выражении их характера. Каждое имя воплощает определенную семантическую функцию и символическое значение, помогая читателю глубже понять внутренний мир и поступки персонажа. В исследовании проанализированы когнитивные и функциональные особенности имен собственных. Кроме того, рассмотрены семантические изменения имен собственных в фантастическом, фольклорном и современном художественном дискурсе, а также их адаптация к современности. Статья раскрывает коммуникативные и эстетические функции имен собственных в художественном тексте.

Ключевые слова: имена собственные, художественный текст, герой, символическое значение, когнитивное значение, функциональная особенность, немецкая литература, фантастические имена, современный дискурс, антропонимика, коммуникативная функция.

Nomshunoslikda odatda ismlar diqqat markazida bo'ladi, masalan, odamlar, shaharlar, daryolar yoki boshqa geografik joy niomlari kabi. Ayniqsa, ularning kelib chiqishi va geografik tarqalishi e'tiborni tortadi. Ammo ushbu maqolada mutlaqo boshqa bir soha – badiiy matnlarda ismlarning ishlatilishi haqida so'z boradi. Haqiqiy ismlardan farqli o'laroq, ko'plab badiiy matnlarda ismlar to'qima bo'lib, ular matn va uning atrofidagi kontekst bilan bog'liq bo'ladi hamda muayyan vazifalarni bajaradi. Bu shuni anglatadiki, bunday ismlar bilan bog'liq masalalar, odatda, ularning kelib chiqishi va fonetik o'zgarishlariga emas, balki ularning semantik va kontekstual o'zgarishlariga ham tegishli bo'ladi. Ushbu maqolada badiiy matn ismlarning funksiyalari va tuzilmalari tahlil qilinadi va ikki asosiy natija ajratib ko'rsatiladi. [1,81-90]

Fantastik va ilmiy-fantastik romanlar adabiy nomshunoslikda hozirgacha kam o'rganilgan. Ularning umumiy jihati shundaki, hikoyalar fantastik va haqiqiy voqealardan farqli ravishda sodir bo'ladi. Fantastik va ilmiy-fantastik romanlarda ismlar muhim ahamiyatga ega. Ular nafaqat qahramonlarning o'ziga xosligini ifodalaydi, balki asar dunyosini yaratishda ham muhim rol o'ynaydi. Bunday asarlarda nomlar ko'pincha xayoliy va o'ylab topilgan bo'ladi, bu esa ularni real hayotdan ajratib turadi va o'quvchini yangi dunyoga olib kiradi

Ilmiy fantastika, printsiptial imkoniyatlarga e'tibor berib, hozirgi ilmiy

bilimlardan chetda qolmaydi. Fantastika esa ongli ravishda hozirgi ilmiy bilimlar qoidalarini chetlab o'tadi. Ilmiy fantastik hikoyalarda, asosan, mantiqiy haqiqatlar mavjud, lekin ular kelajakni taxmin qiladi. Aksincha, fantastik hikoyalarda esa haqiqatdan butunlay uzilgan, xayoliy voqealar tasvirlanadi.

Fantastika hikoyalar ko'pincha xayoliy o'tmishda sodir bo'ladi, qisman hozirgi davrda yoki parallel dunyoda ham bo'lishi mumkin. Bu matnlar noodatiy mazmuni uzatadi va noma'lum personajlar, joylar va narsalar bilan ishlaydi, bu esa alohida va maxsus nomlash funktsiyasini kelib chiqishiga sabab bo'ladi.

Badiiy matnlarda ismlarning subkategoriyasi hikoya va romanlarda nafaqat o'lchamlarni aniqlash uchun xizmat qiladi, balki ma'lum ma'no va assotsiatsiya aspektlarini yetkazish uchun maxsus tanlangan yoki yaratilgan bo'lib, ular asar qahramoni bilan bog'liq holda kontekstda yaqqol ko'zga tashlanadi. Chunki mualliflar odatda ismlarni tasodifan tanlamaydi. Badiiy matndagi ismlar estetik qiymatga ega bo'lishi va qabul qilinishi jihatidan yo'naltiruvchi ta'sir ko'rsatishi ham mumkin. Hatto hech qanday ma'no anglatmaydigan yoki noaniq ismlar ham umumiy kontekstda o'z o'rniga ega bo'ladi.

Badiiy asarlardagi ismlarni tasniflash uchun ilgari bir nechta takliflar ilgari surilgan. Bunda qo'llaniladigan tasniflash Birus (1987) ga asoslangan. Bu tasniflash keyinchalik, qayta ko'rib chiqilib, Shirmer (1993) tomonidan, masalan, bolalar adabiyotida ham qo'llangan va bunga Debus (2002) tomonidan batafsil tavsif berilgan. Bular quyidagicha:

1. Shaxsiylashtirilgan ismlar haqiqiy yoki xayoliy figuralarni o'ziga xos xarakter xususiyatlari bilan ifodalaydi, so'ngra bu belgilangan xususiyatlar yangi nom olgan personajlarga o'tib ketadi (masalan, Faust kabi).

2. Klassifikatsion ismlar butun bir shaxslar guruhini ifodalaydi, masalan, Ede (sobiq mahbuslar uchun), Hans kabi oddiy o'rtamiyona fuqarolar uchun. Debus (2002, s. 66) Tomas Manning (Tristan) asaridagi quyidagi holatga shunday izoh beradi: "Doktor Leanderdan tashqari, yana ikkinchi shifokor ham mavjud, u yengil holatlar va umidsizlar uchun. Uning ismi sharifi Myuller va bu uning qadr-qimmatni aks ettirmaydi". Xuddi shuningdek, klassifikatsion ismlar biror joy uchun xos yoki mahalliy koloritni ifodalashi mumkin.

3. Ifodali ismlar semantik jihatdan ochiq va ma'nosi aniq bo'ladi. Bunda o'quvchi nomning o'ziga xos belgilariga asoslanib, uning egasini tasavvur qilishi mumkin. Zamonaviy va davrga bog'liq asarlarda esa bunday ismlar turlicha uchraydi. Birus (1987) tomonidan o'rganilgan zamonaviy matnlarda ko'plab ifodali ismlar ajralib turganligini ko'rish mumkin.

4. Tovushli ramziy ismlar — bu o'zining tovush tuzilishi orqali o'z tashuvchisi yoki xususiyatlari bilan assotsiatsiyalanuvchi ismlardir.

Badiiy matnlardagi ismlarning turli funktsiyalari ham muayyan bir davrlarda muhokama qilingan (masalan, Sobanski 2000, s. 48ff., Debus 2002, s. 73ff.). Debus (2002) Lamping (1983) fikrlariga asoslanadi va ularni batafsil yoritadi. [3, 75-83]

Zamonaviy adabiyotda badiiy matnlarda nomlarning ishlatilishini o'rganishga katta e'tibor qaratilgan. Nemis adabiyotshunos Dieter Lampingning yetti funktsiyadan iborat tasnifi o'z davrida katta qiziqishga sabab bo'lgan. [4, 103-112]

1. Personaj yoki joyni aniqlash. Identifikatsiya o'quvchi qahramonning og'zaki portretini yaratishi mumkin bo'lgan kalit so'zlarni o'z ichiga oladi, ya'ni, bunga uning faoliyati turi, ijtimoiy mavqei, qarindoshlik munosabatlari kiradi (Das neue Kleid hält die Mutter immer noch in der zitternden Hand).

2. Hikoya dunyosining haqiqiyiligi illyuziyasini yaratish va saqlash. Muallif o'quvchini xayoliy vaziyatning haqiqiyiligiga ishonitirish uchun haqiqat illyuziyasini yaratishga harakat qiladi. Buning uchun u ko'pincha taniqli odamlarning ismlaridan yoki hammaga tanish bo'lgan geografik xususiyatlardan foydalanadi (Man hat dann zusätzlich noch ein Grundstück in Niederösterreich erworben, wo man bauen kann).

3. Personaj yoki joyning o'ziga xos xarakteri. Shaxs ismlarning bu xususiyati, ularning xarakteri, ismning ekspressivligi hamda hissiy baholash kabi jihatlarini qamrab oladi va ular tez-tez tilga olinadigan ismlar bilan ifodalanadi. Elfne de Jelinekning "Die Klavierspielerin" romanida Erika bosh qahramonining ismi keltirilgan. Bu ism Erich erkak kishi ismining bir variantidir va qadimgi german tilidagi er, ehre so'zidan kelib chiqqan bo'lib, "sharaf" degan ma'noni anglatadi. Ushbu xususiyat ushbu belgi uchun juda mos keladi.

4. Belgilarni tanlash va guruhlash. Burjning to'rtinchi vazifasi muallif o'z qahramonlari uchun ba'zi belgilar bilan o'xshash ismlarni tanlashi bilan bog'liq bo'lsa, ammo shu bilan birga u boshqa odamga mutlaqo qarama-qarshi bo'lgan nom ham berishi mumkin. Keling, shu o'rinda Elfrid Elinekning "Libhaberinnenning o'limi" romaniga nazar tashlaylik. Roman ikki o'zgaruvchan ayol yaxshiroq hayot va sevgi uchun kurashayotgani haqida hikoya qiladi. Ammo taqdir taqozosi bilan Brigit (muallif yozganidek) o'z baxtini topadi (bu ism qadimgi irlandcha brigit so'zidan kelib chiqqan va "kuchli" degan ma'noni anglatadi), ikkinchisi Paula esa hamma narsani yo'qotadi va yolg'iz qoladi (bu ism esa lotincha Paulusdan, ya'ni "kichik" degan ma'noni anglatadi).

5. Perspektivizatsiya, ya'ni hikoyaning istiqbolini yaratishda ishtirok etish (nuqtai nazar, nutq turlari). Perspektivizatsiya funktsiyasi shuni anglatadiki, bir xil

personajni boshqa personajlarning o'ziga yoki o'ziga nisbatan tutgan pozitsiyasiga qarab turlicha chaqirish mumkinligini bildiradi: Damals wäre die eitle Kröte Erika eher gestorben, als in Taftrock und weißer Bluse aufzutreten wie die dersen. Der Burschi, Nichtraucher und Nichttrinker, faßt mit seinen Zähnen ein Wurstbrot.

6. Estetik funktsiya. Shaxs ismlarining estetik vazifasi diqqatni ismning o'ziga, uning o'ziga xosligiga va hatto birinchi qarashda sezilmaydigan yashirin ma'nolarini ochishga qaratilgan bo'lib, ular ko'pincha kulgili tarzda yetkazib beriladi: Es war die Grusinskaja, schmal und klein, bis zur Nase in einem Pelz versteckt und gefolgt von einem schattenhaft verwischten Wesen mit Koffern in den Händen. Ihr angestammter Wurstwarenhändler, ein berühmter Selberschlachter, der nie daran dächte, sich selbst zu schlachten.

7. Mifologik vazifasi. Mifologik vazifaning maqsadi qahramonning ismi va uning taqdiriga sehri ta'sirini yaqindan bog'lashdir: Im achtzehnten Jahrhundert lebte in Frankreich ein Mann, ... Er hieß Jean-Baptiste Grenouille.

Shunday qilib, badiiy matnda o'z ismlarining funksionalligi ko'rib chiqilganda, shuni xulosa qilish mumkinki, ular doimo tadqiqotchilar e'tiborini jalb etgan.

Nemis adabiyotida shaxs ismlari adabiy qahramonlarni yaratish va ularning xarakterini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Har bir ism ma'lum bir ma'no va ramziy yukni o'zida mujassam etadi, bu esa o'quvchiga qahramonning xarakteri va xususiyatlarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Nemis adabiyotidagi o'ziga xos ismlarning eng yorqin misollaridan biri Yoxann Volfgang Gyotening "Faust" romanidagi bosh qahramonning ismidir. Faust ismi o'z jonini iblisga sotgan afsonaviy qahramon bilan bog'liq bo'lib, insonning moddiy boyliklardan yuqori turishi va bilimga intilishini anglatadi. Bu ism qahramonning ichki ziddiyatini va uning bilim hamda haqiqatga intilishini aks ettiradi.

Shaxs ismi, shuningdek, ma'lum bir davr yoki tarixiy kontekstga ham ishora qilishi mumkin. Masalan, Fyodor Dostoyevskiyning "Xo'rlanganlar va haqoratlanganlar" romanidagi qahramonning ismi - Raskolnikov. Bu ism rus cherkovidagi bo'linishlarga ishora qilib, qahramonning ichki bo'linishini va ijtimoiy me'yorlar va sharoitlarga qarshi turish qobiliyatini ifodalaydi.

Yana bir misol - Fyodor Dostoyevskiyning "Og'a-ini Karamazlar" romanidagi Dmitriy Karamazovning ismi. Dmitriy ismi rus adabiyotida tez-tez uchraydi va odatda xarizmatik va ehtirosli qahramon bilan bog'lanadi. Bu ism Dmitriy Karamazovning temperamentini va hissiyligini aks ettiradi hamda o'quvchiga uning xarakteri va harakatlarini tushunishga yordam beradi. [6]

Shunday qilib, nemis adabiyotidagi qahramonlarning o'ziga xos ismlari chuqur ramziy yukni o'zida mujassam etadi va o'quvchiga qahramonlarning xarakteri va motivlarini yaxshiroq anglashga yordam beradi. Ular obraz yaratishning muhim elementi bo'lib, asarga qo'shimcha ma'naviy ranglar bag'ishlaydi.

References

1. Aschenberg, Heidi: Eigennamen in Kinderbuch. Eine textlinguistische Studie, Tübingen, 1991, S.81-90.
2. Ballmer, Thomas T.: "Sprache in Science-Fiction", in: K. Ermer: Neugier oder Flucht? Zu Poetik, Ideologie und Wirkung der Science-Fiction, Stuttgart 1980, S. 82–94, S 151-160.
3. Debus, Friedhelm: Namen in literarischen Werken. (Er-)Findung – Form – Funktion, Stuttgart 2002, S. 75-83.
4. Lamping, Dieter: Der Name in der Erzählung. Zur Poetik des Personennamens, Bonn 1983, S. 103-112.
5. Zufiya, B. (2022). Anthroponymy as a Branch of Linguistics: Concept, Basic Terms, History of Study. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 2(3), 142–144. Retrieved from <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/502>
6. <https://referat-bank.ru/referat-imja-sobstvennoe-v-sovremennoj>